

NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDA GIDROTOPONIMLAR, ZOOMORFIK VA ETNOTOPONIMLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Axmedova Dildora Jo‘raxon qizi

Termiz Davlat universiteti 2-bosqich magistranti.

Annotsiya: Ushbu maqolada nemis va o‘zbek tillarida gidronimlar, zoomorfik komponentga ega bo‘lgan toponimlar va etnotoponimlarning semantik xususiyatlari o‘rganiladi. Nemis va o‘zbek xalqlaridagi joy nomlarini nomlashda o‘xshash tomonlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: nemis va o‘zbek tillaridagi toponimlar, gidrotoponimlar, zoomorfik va etnotoponimlar, *Wasserburg, Wasserberg, Herborn, Eulenburg, Rabensburg, Tatedellche, Franzosengraben, Oltinsoy, Arnasoy, Qushbegi, Quyonquloq, Mang‘it, Naymantepa.*

Аннотация: В данной статье исследуются семантические особенности гидронимов, топонимов с зооморфным компонентом и этнотопонимов в немецком и узбекском языках. Рассмотрены сходства в именовании топонимов немецкого и узбекского народов.

Ключевые слова: немецкие и узбекские топонимы, гидротопонимы, зооморфные и этнотопонимы, Вассербург, Вассерберг, Херборн, Эйленбург, Рабенсбург, Татаределльче, Франзосенграбен, Олтинсой, Арнасой, Кушбеги, Куйонкулок, Мангит, Наймантепа.

Annotation: This article studies the semantic features of hydronyms, toponyms with a zoomorphic component, and ethnotoponyms in German and Uzbek languages. The similarities in naming the place names of the German and Uzbek peoples are considered.

Key words: German and Uzbek toponyms, hydrotoponyms, zoomorphic and ethnotoponyms, Wasserburg, Wasserberg, Herborn, Eulenburg, Rabensburg, Tatedellche, Franzosengraben, Oltinsoy, Arnasoy, Kushbegi, Kuyonkulok, Mangit, Naymantepa.

Toponomika (lotincha *topos* — joy, *-onoma* — ism) — jo‘g‘rofiy nomlarning paydo bo‘lishi, rivojlanishi, o‘zgarishi va to‘g‘ri yozilishini o‘rganuvchi fan. [5. 4- b] Joy nomlari haqidagi Toponomika fani ayniqsa geografiya, tarix, etnografiya fanlari bilan chambarchas aloqada rivojlanadi. Joy nomlari (Toponomika) til tarixi (tarixiy leksikologiya, dialektologiya, etimologiya va boshqalar)ni tadqiq etishda muhim manba hisoblanadi, chunki ba‘zi toponimlar (ayniqsa, gidronimlar) arxaizm va dialektizmlarni o‘zgartirmasdan barqaror saqlab qolingan. [4. 5-b] Ko‘p hollarda muayyan hududda yashagan xalqlarning substrat tillariga borib taqaladi. Toponomika xalqlarning tarixiy o‘tmishi xususiyatlarini jonlantirishga, ularning joylashish chegaralarini belgilashga, tillarning o‘tmishdagi tarqalish hududlarini, madaniy va iqtisodiy markazlar, savdo yo‘llari geografiyasini tavsiflashga yordam beradi. Toponimlarning amaliy transkripsiyasi, ularning dastlabki asosga ko‘ra hamda bir xil yozilishi, boshqa tillarda berilishi Toponomikaning amaliy jihati hisoblanadi.

Tarixga nazar soladigan bo‘lsak dastlab toponimlar faqatgina geograflar va tarixchi olimlar tomonidan o‘rganilganligini [1. 13-b] XX asrga kelib esa lingvist olimlar tomonidan ham o‘rganilganligini ko‘rishimiz mumkin [1. 25-b]. Toponimlarni o‘rganishda ko‘pgina ilmiy ishlarni, xususan L.Dmitriyeva, [2002] E. Berezovich [1999], L. Davletkulova [

2014], M. Golomidova [1998], M.Rut [2008], E. Sizova [2004], va boshqa bir nechta olimlarning ilmiy tadqiqot ishlari ko'rishimiz mumkin.

Nemis va o'zbek tilida toponimlarini o'rganar ekanmiz ikki tilda ham joy nomlarini nomlashda xalqlarning hunarmandchiligi, geografik joylashuvi, boshqa xalqlar bilan aloqalari va qiladigan mashg'ulotlariga qarab nomlanganligini ko'rishimiz mumkin. Nemis olimi V.Gumbolt ham o'z izlanishlarida joy nolarining lingvomadaniy xususiyatlariga alohida to'xtalib o'tgan. Bundan tashqari nemis tili toponimlarining struktur xususiyatlarini A. Bach, J. Dieckmann, E. Eichler, R. Fischer, R. Muryasov kabi olimlar, o'zbek toponimlarining struktur xususiyatlarini esa T. Nafasov, S. Qorayev, A. Ernazarov, E. Begmatov, Z. Do'simov kabi bir qator olimlar o'rganib chiqqanlar.

Uzoq tarixga nazar tashlasak joy nomlarining nomlanishi insonlar ilk bor qo'nim topganligiga qarab va hayot uchun muhim hisoblangan suvliklar, daryolar, buloqlar bilan bogliqligini ko'rishimiz mumkin.

Nemis tilida aynan gidronimlar bilan bog'liq toponimlar ko'plab uchraydi. Ba'zilarini esa quyida ko'rib chiqamiz

-bach, -bek(en), beck, bekr buloq ma'nosini anglatadi. bungavir qancha misollarni ko'rishimiz mumkin: *Erbach, Eisbach, Schwabach*; [9. L/B]

-born, -bronn: (со́й) *Heilsbronw, Havenburn, Heilbronn, Herborn, Konigsbrunn, Paierbrunnen*;

-mar, -mari, -mare, -mere (денгиз): *Weimar, Wismar, Diummeri, Diimmer, Hademare*; [11. D/W]

-mund, -münde, -müde(n), -muid(e) (дарё ўзани): *Warnemunde, Travenemimde, Tongeremuthi, Geestemunde, Dortmund, Holzminden*.

O'zbek tilida ham bu kabi gidronimlar bilan bog'liq toponimlar talaygina. Quyida ularning ba'zilarini ko'rib chiqamiz

Булоқ – *Мингбулоқ, Фотимабўлоқ, Урбулоқ, Жайдабўлоқ, Қашқабулоқ, Найнарбулоқ, Қўчқорбулоқ, Товоқбулоқ, Абулоқ, Жарбулоқ, Ойбулоқ, Оқбулоқ;*

кул – *Тўртқўл, Қорақўл, Бозорқўл*; [2. 50]

дарё–*Сирдарё, Қашқадарё, Амударё, Оқдарё, Жиннидарё, Қорадарё, Толдикдарё, Задарё, Гўздарё, Тўпаландарё, Шерободдарё;*

сой –*Чуқурсой, Қипчоқсой, Чимёнсой, Ризоқсой, Арнасой, Бадалсой, Бодоқсой, Олтинсой, Даханасой, Дарёсой, Каттасой, Қосонсой, Кўрпасой, Мойлисой, Оқсой, Қозоқсой, Селсой, Тентаксой, Товоқсой, Еттисой*; [1. 46]

канал– *Каналбўйи, Каналобод, Каналпасти;*

қудуқ–*Учқудуқ, Қошқудуқ, Тошқудуқ, Туяқудуқ, Етимқудуқ, Жалолқудуқ, Ёрқудуқ, Шўрқудуқ, Оққудуқ, Ойоққудуқ, Ботирқудуқ, Отқудуқ*; [3. 65]

чаиша – *Сарчаиша, Обичаиша;*

ховуз –*Ховузбўйи, Ховузак, Ховузбоғ*

Nemis va o'zbek tillarida zoomorfik komponentli toponimlarni ham uchramiz ya'ni joy nomlarini nomlashda hayvonlar va qushlar nomlari bilan bogliq joy nomlari mavjud. Quyida bunday toponimlarning ba'zilarini ko'rib chiqamiz.

Nemis tilida zoomorfik komponentli toponimlar:

Eulenberg(Eule- boyo'gli), Rabensburg (Rabe – qarg'a), Entenpfuhl(Ente – o'rdak), Hahnenklee(Hahn – xo'roz), Wolfsbach(Wolf – bo'ri), Das Kamel (Kamel - tuya), Hund(hund - it). [8. D/H]

O'zbek tilida zoomorfik komponentli toponimlar:

Bo'rijar, Qushbegi, Quyonquloq, Bo'ribotir, Qoraqushchi, G'azalkent(G'izol - kiyik), So'qoq(oq kiyik), Maymunto'qay.

Turli xil xalqlarning turli ko'rinishdagi etnik birlashmalari ya'ni millatlar, qabilalar va qabila uyushmalaridan hosil bo'lgan joy nomlari mavjud[1, 56]. Biz bu kabi joy nomlarini nemis xalqida ham, o'zbek xalqida ham uchratishimiz mumkin.

Quyida nemis tilidagi ba'zi etnotoponimlarni ko'rib chiqamiz:

Tataredelleche, Franzosengraben, Chachlatzke, Kahollen Graben, Schwabengraben.

Quyida o'zbek tilidagi ba'zi etnotoponimlarni ko'rib chiqamiz:

Arabxona, Balxiyon, Mang'it, Naymantepa, Xitoybog'ot, Chig'atoy, Eroniguzar.

Tarixda paydo bo'lgan bu kabi toponimlar u yoki bu xalqning paydo bo'lishi, alohida qabilalarning paydo bo'lishi, qarindoshlik aloqalari darajasi, xalqlarning tarqalishi va etnik guruhlarining o'zaro aralashgusligini anglatadi.

Bu misollardan shuni xulosa qilib aytishimiz mumkinki. nemis tilida ham, o'zbek tilida ham gidronimlar bilan bog'liq toponimlar, zoomorfik komponentli toponimlar, etnotoponimlar ko'plab uchraydi va bu ikki xalq ham juda boy tarixga ega ekanligidan dalolat beradi.. Chunki qadimgi davrlarda insonlar birinchi bo'lib suvliklar bo'ylarida jon saqlab , hayot kechirganlar.. Zootoponimlar esa o'sha hudularda shu hayvon va qushlarning ko'p bolganligi yoki ovlanganidan dalolatdir. Etnotoponimlar esa qadimda xalqlarning va qabilalarning paydo bolganligi va o'zaro aloqalarini yaqqol aks ettiradi. Bu kabi joy nomlarini o'z holida saqlab qolishimiz esa kelajak avlodga uzoq o'tmishni va boy tarixni yetkazish demakdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Anorqulov S.I. “Nemis va o'zbek tillarida toponimlarning lingvokognitiv aspekti” T.- 2021
2. Begmatov E. Uluqov N. “O'zbek onomastikasi terminlarining izohli lug'ati N. 2006
3. Do'simov Z. Egamov X. “Joy nomlarining qisqacha izohli lug'ati” T. O'qituvchi 1977.
4. Madrahimov Z. “Tarixiy toponomika ” T. 2017
5. Mirzakamilov M.T., Hakimov Q.M. “Toponomika” T. 2020
6. Mirzayev N. “O'zbek tili etnografimlarining izohli lug'ati” – T. Fan 1991
7. Matthias Bischoff, Dr. Eric Chauvistré, Constanze Kleis, Joachim Wille „Tatsachen über Deutschland“ Berlin 2018.
8. www.duden.de
9. www.langenscheidt.de